

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595196>
УДК 316.7

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕКОНТЕНТ – НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭПОХУ ОНЛАЙН

В.Л. Дубровин,

к.социол.н, снс,

Центр социокультурной и медиа-коммуникации

Института социологии ФНИСЦ РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается современный отечественный аудиовизуальный контент через призму духовно – нравственных ценностей. Осуществляется попытка оценить характер, способ и результат воздействия контента на аудиторию и формирование её ценностей. Выдвигается гипотеза о размывающем и хаотизирующем воздействии контента на ценностную и нормативную системы современного российского общества. Тема статьи представляется крайне важной в сфере социологии культуры и массовых коммуникаций, позволяющей оценить направления изменений в социокультурной области. Выводы из статьи призваны способствовать проведению эффективной политики государства в сфере культуры и массовых коммуникаций.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, телевизионные сериалы, телеаудитория, контент, интернет-платформы, контент-анализ

FEATURE TV-CONTENT – SOME TRENDS OF THE ONLINE ERA

V.L. Dubrovin,

Candidate of sociological sciences, senior researcher,

Center for Sociocultural and Media Communication,

Institute of Sociology, Federal Research Sociological Center of the Russian

Academy of Sciences,

Moscow

Annotation: In the article the modern Russian audiovisual content is considered through the prism of spiritual and moral values. An attempt is made to assess the nature, methods and results of the content impact on the audience and the formation of audience values. A hypothesis is put forward about the eroding and chaotizing influence of content on the value and normative systems of the

modern Russian society. The topic of the article is extremely important for sociology of culture and mass communications, which makes it possible to assess the directions of changes in the socio-cultural field. The conclusions from the article are supposed to contribute to implementation of an effective government policy in the sphere of culture and mass communications.

Keywords: spiritual and moral values, television series, television audience, content, Internet platforms, content analysis

Пандемия и наступающая, как мы надеемся, пост – пандемийная эпоха, диктует свои законы, множество традиционно очных мероприятий переходят в онлайн. В первую очередь, конечно, это коснулось мероприятий развлекательных: массовые отмены концертов, спектаклей и спортивных состязаний прокатились по всему миру. Не стал исключением и кинопрокат. До недавнего времени в кинотеатрах разных регионов России для посещения требовался QR-код, а заполняемость кинозалов не могла превышать 50 % посадочных мест.

По этой причине на первое место в плане доставки контента к зрителю уверенно выходят онлайн – сервисы: интернет – телевидение, стриминги, интернет – платформы и пр. Само по себе средство доставки аудиовизуального произведения до зрителя не накладывает отпечатка на содержание этого произведения, однако, нельзя не заметить наметившиеся тенденции, которые демонстрируют разницу между ценностно – идеологическими установками, которые транслируются посредством кинопроката и посредством сети Интернет.

Крупнейший в России социолог кино М. И. Жабский отмечал «воспринимая и по-своему осмысляя фильм, аудитория оказывает влияние на эффект его воздействия ещё и тем, что из всей массы картин она отбирает те, которые соответствуют её ценностям. Кроме того, при всём своём коммерческом эгоизме кинематограф вынужден в определённой мере ориентироваться на предпочтения и ценности зрительской аудитории» [1]. С другой стороны, нельзя не согласиться, что мембрана между киноэкраном или экраном телевизора/ гаджета проницаема в обе стороны, поэтому предпочтения и ценности аудитории не только транслируются ей по её же заказу, но и транслируются в головы и души аудитории с целью сформировать определённые ценностные установки. Мы далеки от конспирологических рассуждений о злом умысле при насаждении ценностей, льющихся с экрана, однако, не принимать это явление в расчёт было бы, по меньшей мере, недальновидно.

В прошлом, 2020 году, мы высказывали оценочное суждение, которое предлагали рассматривать как социологическую гипотезу,

выдвинутую на основе контент-анализа или даже на основе субъективной оценки кинопрокатного контента последних лет, которое состоит в утверждении о том, что у нас на глазах происходит консервативный поворот отечественного прокатного кино (по аналогии с определением «консервативный поворот Голливуда» русского публициста Е.С. Холмогорова). Данная тенденция была очевидна, на наш взгляд, в ряде лидеров отечественного проката, причем, прокатный успех упоминаемых фильмов служит дополнительным аргументом в пользу обоснованности выдвигаемой гипотезы, поскольку широкий положительный отклик среди кинозрителей может найти только действительно значимое для них произведение [2].

Под консервативными/ традиционными ценностями российского общества мы имеем в виду, вслед за Н. И. Лапиным, пентаграмму фундаментальных гуманистических ценностей Ненасилие – Жизнь Человека – Достоинство – Семья – Законность, причём, жизнь человека находится в центральной позиции в ценностной пентаграмме, как имеющая наибольшую поддержку среди Российского населения [3].

Академик РАН М.К. Горшков отмечает, что, природа отечественной культуры способна гармонично сочетать различные культурные практики и интересы, сохраняя культурно – духовный генотип [4]. Таким образом, можно уверенно сказать, что традиционные, консервативные ценности остаются актуальными для наших современников – россиян.

Согласно нашим выводам [5], 7 из 10 лидеров российского проката 2015-2020 гг. так или иначе продвигают традиционные, консервативные ценности российского общества («Холоп», «Движение вверх», «Т – 34», «Викинг», «Лёд», «Экипаж», «Вторжение»), тогда в как 3 из 10 лидеров проката («Последний богатырь», «Притяжение», «Три богатыря») эти ценности трактуются, скорее, с вольной или негативной оценкой – причём, 2 из 3 лент («Последний богатырь» и «Три богатыря») предназначены для детской и семейной аудитории. Конечно же, мы не предлагаем переносить это соотношение на современный российский кинематограф в целом – как и не пытаемся свести к нему реальное соотношение носителей консервативных, традиционных и модернистских ценностей в российском обществе. С другой стороны, мы также далеки от предположения, что продвижение в той или иной мере консервативных ценностей происходит исключительно за счёт «охранительской позиции» Министерства культуры и Фонда кино РФ. По нашему мнению, создатели лент понимают (и/ или чувствуют), что традиционные и консервативные ценности и есть та основа, на которой можно построить успешный в прокате фильм. Коммерческий успех у российской аудитории рассмотренных сквозь призму нашей гипотезы кинофильмов – явление, несомненно, заслуживающее внимания и глубокой

социологической интерпретации. Оно не может не отражать – пусть и не напрямую – глубинных изменений духовно-нравственной парадигмы современной России. Ведь «реальность такова, что в качестве некоего предельного субъекта общество в целом само заказывает себе кинофильмы, оно же их создаёт, распространяет и потребляет» [6]. Поэтому судить о том, что происходит в обществе, вполне можно не только по социологическому, но и по кинематографическому «зеркалу».

Если додумать эту мысль до конца, то придётся признать, что без социологического контент-анализа не только кинофильмов, но и произведений других видов искусства, отражающих и формирующих духовный мир десятков миллионов наших соотечественников как в России, так и за её пределами, образ современности в «зеркале социологии» будет не вполне точным.

Не претендуя на контент-анализ видов художественного творчества, довольно далеко отстоящих от кинематографа (таких как музыка, литература и пр.), мы бы предложили бегло рассмотреть произведения из той же кинематографической области, отличающиеся от прокатного кино форматом, хронометражом и способом трансляции зрительской аудитории. Мы говорим об аудиовизуальных произведениях, которые приходят к нашим соотечественникам через эфирное и интернет – телевидение, кабельные каналы и интернет – платформы, через соцсети и видеохостинги – о продукте, который принято обобщённо называть термином контент.

Проводя сравнительные параллели с прокатным кино, мы бы предпочли в данной статье сосредоточиться не на всём генерируемом сегодня контенте (тема необъятная, требующая масштабного исследования), а на контенте художественно – игровом или сериальном.

Генеральное – по всем направлениям – изменение российского общества в последние десятилетия совпало с кардинальной и революционной трансформацией информационных технологий, существенно изменившей потенциал и степень реального влияния СМИ и медиа – коммуникаций на отдельную личность и развитие общества в целом. По существу, эти процессы послужили спусковыми крючками друг друга, и этот обоюдный залп привёл к качественным изменениям духовной и информационно-культурной сферы страны – её структуры, формы и содержания. Динамика этих изменений настолько комплексна и мобильна, что с трудом поддается социологическому анализу и должна стать важнейшим объектом социологических исследований. Сегодняшние информационные технологии – ни что иное, как инструмент применения «мягкой силы», который приобретает всеобъемлющий политический и социокультурный резонанс, определяя не только политическое мировоззрение, социальные нормы и устремления масс граждан, но и их нравственные ценности, предлагая, а

зачастую и навязывая идеологию и ценности, противоположные ценностям консервативным и традиционным – ценности так называемой западной либеральной повестки, в которой или размывается понятие норм как таковых, или в качестве норм проповедуется откровенно извращённое поведение и отношение к окружающим и к самому себе.

Мы недаром начали данную статью с упоминания изменившегося на фоне пандемии социокультурного ландшафта. На фоне этих изменений особое воздействие на соотечественников приобретают, в противовес общественному смотрению в кинотеатрах, средства просмотра контента в отдельных домохозяйствах – современные телеприёмники, способные транслировать не только эфирные телеканалы, но и разного рода интернет – телевидение.

Если взглянуть хотя бы обзорно на наметившиеся тенденции производства и продвижения контента на примере недавно запущенной (презентация 20 апреля 2021) Интернет-платформы МТС «KION» [7], которая называется создателями – в характерной терминологии – гипермаркет впечатлений [8]. Продукция KION представляет особый интерес для обозрения ещё и потому, что ее творцами было заявлено, что она предоставит зрителю не обычные развлечения, а развлечения вкупе с социальным воздействием – «social impact entertainment» – то есть развлекательный контент, который призван привлечь внимание аудитории к общественно значимым проблемам и оказать некое социальное воздействие – от продуцирования обсуждений в соцсетях до трансформаций в оценке окружающей действительности. Ключевой вопрос, по нашему мнению – та грань, за которой постановка проблемы для обсуждения переходит во внедрение тезисов той или иной повестки в общественное сознание, что посредством художественных средств проходит особенно плавно и незаметно, но от этого не менее эффективно.

Итак, некоторые примеры.

Драма «Хрустальный» (2021, 10 серий) – маньяк, который в депрессивном городе насилует и убивает мальчиков. К расследованию подключается московский следователь, уроженец городка, который, как выясняется по ходу сериала, сам подвергался сексуальному насилию в беспросветном детстве.

Комедия и мелодрама «Секреты семейной жизни» (2021, 8 серий) – молодая семейная пара, сотрудники агентства по продвижению блогеров, через два года после свадьбы утрачивает свежесть и новизну отношений и оказывается на грани развода. Вдохнуть новый импульс в угасающую сексуальную жизнь помогает убийство женой недалёкой и взбалмошной клиентки агентства. Убийства продолжаются, любовь супругов на этом фоне вспыхивает с новой силой, а следователь, который идёт по пятам семейства –

также блогер – в финале сезона, прижав пару к стенке, ставит им условие продолжать убийства, так как благодаря их освещению в сети его популярность как блогера неуклонно растёт. Сейчас снимается второй сезон произведения.

Драма «Немцы» (2020, 10 серий) – история оппозиционного журналиста, который в силу разных личных проблем устраивается на госслужбу и начинает руководить пресс-службой администрации некоего абстрактного города в России. Герой погружается в реалии российской политики – цинизм, коррупция, отсутствие морали, вседозволенность и сращивание с криминалом – такой предстаёт в произведении современная российская политическая реальность.

Мы приводим всего три примера, но эти примеры яркие и характерные. Более того, в отношении, например, сериала с тематикой сексуального насилия над мальчиками, руководство ресурса KION прямо заявляет «Мы встали на очень правильную дорогу и надо по ней идти» [9].

Наш мини-обзор произведений лишь одного онлайн – кинотеатра вынуждает задуматься о ценностях, которые вкладываются в мозг и души российских граждан – для начала самых платежеспособных и молодых, имеющих платную подписку, а после и остальных – так как довольно быстро онлайн-сериалы попадают в бесплатный доступ и/ или эфирное телевидение. При этом, многие онлайн-платформы, по крайней мере, в настоящее время, не самостоятельно генерируют прибыль, но входят в состав различных экосистем (Сбер, Яндекс, МТС и пр.) и работают как средства этих экосистем продвижения – в рамках той самой борьбы бизнеса за так называемую «новую нефть» ограниченного 24 часами в сутках человеческого внимания.

В заключение уместно привести гипотезу Мануэля Кастельса об осуществлении власти в сетевом обществе: «Власть осуществляется преимущественно путём конструирования смыслов в человеческом сознании в ходе коммуникационных процессов, происходящих в глобальных и локальных мультимедийных сетях массовой коммуникации, включая и массовую самокоммуникацию» [10]. Если перенести тезис В.И. Ленина «Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти» [11] на реалии современной цифровой революции, то становится очевидно, что вопрос анализа и контроля ценностно – идеологического содержания производимого и транслируемого контента становится сегодня задачей первостепенной важности и для Российского государства.

Список литературы

- [1] Жабский М.И. Социология кино. / М.И. Жабский. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. 116-512 с.
- [2] Дубровин В.Л. "Консервативный поворот" прокатного российского кино – шаг к восстановлению ценностного континуума? (На примере лидеров российского проката 2015 – 2020 гг.). / В.Л. Дубровин, С.Н. Комиссаров. // Гуманитарий Юга России. – 2020. Т. 9 (43). № 3. 216-231 с.
- [3] Лапин Н.И. Гуманистический выбор населения России и центры внимания российской социологии. / Н.И. Лапин. // Социологические исследования. – 2016. № 5. 23-34 с.
- [4] Горшков М.К. Ревальвация культуры и задачи социологии. / М.К. Горшков, С.Н. Комиссаров; отв. Ред. М.К. Горшков. // Россия реформирующаяся: ежегодник. – М.: Новый Хронограф, 2019. Вып. 17. 576 с.
- [5] Дубровин В.Л. "Консервативный поворот" прокатного российского кино – шаг к восстановлению ценностного континуума? (На примере лидеров российского проката 2015 – 2020 гг.). / В.Л. Дубровин, С.Н. Комиссаров. // Гуманитарий Юга России. – 2020. Т. 9 (43). № 3. 216-231 с.
- [6] Жабский М.И. Социология кино. / М.И. Жабский. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. 252-512 с.
- [7] KION от МТС. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kion.ru/home>. (дата обращения: 05.10.2021).
- [8] Переименование сервиса и подписок МТС ТВ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moskva.mts.ru/personal/novosti/2021-04-20/pereimenovanie-servisa-i-podpisok-mts-tv>. (дата обращения: 05.10.2021).
- [9] Молчать нельзя рассказывать. Сериал "Хрустальный" как высказывание о психотравме длиной в жизнь. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=bzYLEL-2aZo&t=607s&ab_channel=kionru. (дата обращения: 05.10.2021).
- [10] Кастельс М. Власть коммуникации. / М. Кастельс. // Изд. дом Высшей школы экономики. – Москва, 2016. 453-564 с.
- [11] Ленин В.И. Один из коренных вопросов революции. / В.И. Ленин. // Полное собрание сочинений. // 5-е изд. – М.: Политиздат, 1969. Т. 34. 1917. 200-207 с. 585 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zhabsky M.I. Sociology of cinema. / M.I. Zhabsky. – M.: Canon + ROOI "Rehabilitation", 2020. 116-512 p.

[2] Dubrovin V.L. Is the "conservative turn" of Russian distribution cinema a step towards restoring the value continuum? (Based on the example of the leaders of Russian rental in 2015 – 2020). / V.L. Dubrovin, S.N. Komissarov. // Humanitarians of the South of Russia. – 2020. Т. 9 (43). No. 3. 216-231 p.

[3] Lapin N.I. Humanistic choice of the population of Russia and the focus of Russian sociology. / N.I. Lapin. // Sociological research. – 2016. No. 5. 23-34 p.

[4] Gorshkov M.K. Reevaluation of culture and the tasks of sociology. / M.K. Gorshkov, S.N. Commissars; otv. Ed. M.K. Gorshkov. // Reforming Russia: Yearbook. – М.: New Chronograph, 2019. № 17. 576 p.

[5] [5] Dubrovin V.L. Is the "conservative turn" of Russian distribution cinema a step towards restoring the value continuum? (Based on the example of the leaders of Russian rental in 2015 – 2020). / V.L. Dubrovin, S.N. Komissarov. // Humanitarians of the South of Russia. – 2020. Vol. 9 (43). No. 3. 216-231 p.

[6] Zhabsky M.I. Sociology of cinema. / M.I. Zhabsky. – М.: Canon + ROOI "Rehabilitation", 2020. 252-512 p.

[7] KION from MTS. [Electronic resource]. – URL: <https://kion.ru/home>. (date of access: 05.10.2021).

[8] Renaming of service and subscriptions of MTS TV. [Electronic resource]. – URL: <https://moskva.mts.ru/personal/novosti/2021-04-20/pereimenovanie-servisa-i-podpisok-mts-tv>. (date of access: 05.10.2021).

[9] Silence cannot be told. The series "Crystal" as a statement about life-long psychotrauma. [Electronic resource]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=bzYLEL-2aZo&t=607s&ab_channel=kionru. (date of access: 05.10.2021).

[10] Castells M. Power of communication. / M. Castells. // Ed. house of the Higher School of Economics. – Moscow, 2016. 453-564 p.

[11] Lenin V.I. One of the fundamental questions of the revolution. / IN AND. Lenin. // Full composition of writings. // 5th ed. – М.: Politizdat, 1969. Т. 34. 1917. 200-207 p. 585 p.

© В.Л. Дубровин, 2021

Поступила в редакцию 27.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Дубровин В.Л. Художественный телеконтент – некоторые тенденции в эпоху онлайн // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 102-109. URL: <https://ip-journal.ru/>